

Magic Squares of Orders 17 to 19

The work is also available at author's site:

<https://numbers-magic.com/?p=9274>

Inder J. Taneja¹

Abstract

Recently, author [71] worked with **cornered** magic squares of order 6. Later this work is extended up to order 24 [71, 72, 73]. This work is for odd order magic squares. It for the orders 17 to 19. In this work we have covered three types of magic squares. One **centered** magic squares. These are traditionally previous known magic squares. The second one is **double digits bordered** magic squares. The third one is **cornered** magic squares. Some embedded examples are given where one type is embedded in another type. For previous work on odd orders from 3 to 15 refer [67]. Further studies of orders 21, 23, etc. shall be given in another works.

¹Formerly, Professor of Mathematics, Federal University of Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brazil (1978-2012).

Also worked at Delhi University, India (1976-1978).

E-mail: ijtaneja@gmail.com;

Web-sites: <http://inderjtaneja.com>; <http://numbers-magic.com>;

Twitter: @IJTANEJA; **Instagram:** @crazynumbers.

Contents

1 Introduction	2
2 Odd Orders Magic Squares	3
2.1 Magic Squares of Order 17	3
2.2 Magic Squares of Order 19	13

1 Introduction

Recently, author worked with **cornered magic squares** based on two-by-two digits:

1. Inder J. Taneja, Cornered Magic Squares of Orders 5 to 13 [71, 72].
2. Inder J. Taneja, Cornered Magic Squares of Orders 14 to 24 [73].

Also, the author worked on **even order double digits bordered** magic squares. This works starts from order 8 and goes up to order 40:

The work for order of type $4k, k = 2, 3, \dots$, i.e., for orders 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 and 40:

1. Inder J. Taneja, Two Digits Bordered Magic Squares Multiples of 4: Orders 8 to 24 [61].
2. Inder J. Taneja, Two Digits Bordered Magic Squares of Orders 28 and 32 [62].
3. Inder J. Taneja, Two digits Bordered Magic Squares of Orders 36 and 40[65].

The work is for the order of type $4k + 2, k = 2, 3, \dots$, i.e., for the orders 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34 and 38:

1. Inder J. Taneja, Two digits Bordered Magic Squares of Orders 10, 14, 18 and 22 [63].
2. Inder J. Taneja, Two digits Bordered Magic Squares of Orders 26 and 30 [64].
3. Inder J. Taneja, Two digits Bordered Magic Squares of Order 34 and 38 [66].

2 Odd Orders Magic Squares

In this work, we shall construct magic squares of orders 17 and 19. The work is for different types of **odd** order magic squares:

1. Centered magic squares.
2. Double digits bordered magic squares.
3. Bordered magic squares with borders of orders 3, 5, etc.
4. Cornered magic squares.

To construct **double digits** and **cornered** magic squares using software, the reader can follow H. Whites site [1]. Moreover, the **cornered** magic squares can be written in any of the four directions by using H. Whites [1] rotate program. Few examples can be seen at author's work [72, 73]. The previous work on odd orders from 3 to 15 refer author's work [67].

2.1 Magic Squares of Order 17

Below are few examples of different types of magic squares of order 17. These are **centered**, **bordered** and **cornered** magic squares.

	pan	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465
2465	1	33	48	63	78	93	108	123	138	170	185	200	215	230	245	260	275	2465
2465	257	289	15	30	45	60	75	90	105	120	152	167	182	197	212	227	242	2465
2465	224	239	271	286	12	27	42	57	72	87	119	134	149	164	179	194	209	2465
2465	191	206	238	253	268	283	9	24	39	54	69	101	116	131	146	161	176	2465
2465	158	173	188	220	235	250	265	280	6	21	36	68	83	98	113	128	143	2465
2465	125	140	155	187	202	217	232	247	262	277	3	18	50	65	80	95	110	2465
2465	92	107	122	137	169	184	199	214	229	244	259	274	17	32	47	62	77	2465
2465	59	74	89	104	136	151	166	181	196	211	226	241	256	288	14	29	44	2465
2465	26	41	56	71	86	118	133	148	163	178	193	208	223	255	270	285	11	2465
2465	282	8	23	38	53	85	100	115	130	145	160	175	190	205	237	252	267	2465
2465	249	264	279	5	20	35	67	82	97	112	127	142	157	172	204	219	234	2465
2465	216	231	246	261	276	2	34	49	64	79	94	109	124	139	154	186	201	2465
2465	183	198	213	228	243	258	273	16	31	46	61	76	91	106	121	153	168	2465
2465	150	165	180	195	210	225	240	272	287	13	28	43	58	73	88	103	135	2465
2465	117	132	147	162	177	192	207	222	254	269	284	10	25	40	55	70	102	2465
2465	84	99	114	129	144	159	174	189	221	236	251	266	281	7	22	37	52	2465
2465	51	66	81	96	111	126	141	156	171	203	218	233	248	263	278	4	19	2465
1	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465

2	mgc	2357	2463	2579	2393	2517	2445	2385	2241	2699	2551	2487	2411	2535	2345	2461	2571	2465
16	288	286	284	282	280	278	276	275	20	22	24	26	28	30	32	18	2465	
1	242	231	233	235	237	239	241	243	43	41	39	37	35	33	46	289	2465	
3	34	216	207	209	211	213	215	217	69	67	65	63	61	72	256	287	2465	
5	36	62	96	104	102	100	98	197	198	200	202	204	94	228	254	285	2465	
7	38	64	205	112	184	182	180	179	116	118	120	114	85	226	252	283	2465	
9	40	66	203	105	128	132	130	165	166	168	126	185	87	224	250	281	2465	
11	42	68	201	107	169	136	133	153	151	152	121	183	89	222	248	279	2465	
13	44	70	199	109	167	156	146	141	148	134	123	181	91	220	246	277	2465	
273	45	71	95	177	127	155	147	145	143	135	163	113	195	219	245	17	2465	
271	240	214	97	175	129	140	142	149	144	150	161	115	193	76	50	19	2465	
269	238	212	99	173	131	138	157	137	139	154	159	117	191	78	52	21	2465	
267	236	210	101	171	164	158	160	125	124	122	162	119	189	80	54	23	2465	
265	234	208	103	176	106	108	110	111	174	172	170	178	187	82	56	25	2465	
263	232	206	196	186	188	190	192	93	92	90	88	86	194	84	58	27	2465	
261	230	218	83	81	79	77	75	73	221	223	225	227	229	74	60	29	2465	
259	244	59	57	55	53	51	49	47	247	249	251	253	255	257	48	31	2465	
272	2	4	6	8	10	12	14	15	270	268	266	264	262	260	258	274	2465	
2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465

3	mgc	2449	2353	2241	2689	2577	2433	2401	2030	2866	2561	2449	2401	2353	2577	2513	2547	2465
16	288	286	284	282	280	278	276	275	20	22	24	26	28	30	32	18	2465	
1	33	250	62	151	229	63	220	107	136	199	78	190	122	166	169	289	2465	
3	152	241	34	243	55	137	211	64	213	100	167	181	79	183	115	287	2465	
5	244	48	145	242	46	214	93	130	212	76	184	108	160	182	91	285	2465	
7	235	47	256	49	138	205	77	226	94	123	175	92	196	109	153	283	2465	
9	61	139	228	40	257	106	124	198	70	227	121	154	168	85	197	281	2465	
11	35	249	60	149	232	65	219	105	134	202	80	189	120	164	172	279	2465	
13	150	239	37	245	54	135	209	67	215	99	165	179	82	185	114	277	2465	
273	247	50	144	240	44	217	95	129	210	74	187	110	159	180	89	17	2465	
271	234	45	254	52	140	204	75	224	97	125	174	90	194	112	155	19	2465	
269	59	142	230	39	255	104	127	200	69	225	119	157	170	84	195	21	2465	
267	36	251	58	147	233	66	221	103	132	203	81	191	118	162	173	23	2465	
265	148	237	38	246	56	133	207	68	216	101	163	177	83	186	116	25	2465	
263	248	51	146	238	42	218	96	131	208	72	188	111	161	178	87	27	2465	
261	236	43	252	53	141	206	73	222	98	126	176	88	192	113	156	29	2465	
259	57	143	231	41	253	102	128	201	71	223	117	158	171	86	193	31	2465	
272	2	4	6	8	10	12	14	15	270	268	266	264	262	260	258	274	2465	
2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465

4	mgc	2296	2424	2264	2191	2121	2194	2279	2129	2801	2653	2730	2809	2737	2672	2510	2630	2465
16	288	286	284	282	280	278	276	275	20	22	24	26	28	30	32	18	2465	
1	129	132	112	114	113	254	257	237	239	238	79	82	62	64	63	289	2465	
3	109	119	124	117	131	234	244	249	242	256	59	69	74	67	81	287	2465	
5	110	118	120	122	130	235	243	245	247	255	60	68	70	72	80	285	2465	
7	125	123	116	121	115	250	248	241	246	240	75	73	66	71	65	283	2465	
9	127	108	128	126	111	252	233	253	251	236	77	58	78	76	61	281	2465	
11	104	107	87	89	88	154	157	137	139	138	204	207	187	189	188	279	2465	
13	84	94	99	92	106	134	144	149	142	156	184	194	199	192	206	277	2465	
273	85	93	95	97	105	135	143	145	147	155	185	193	195	197	205	17	2465	
271	100	98	91	96	90	150	148	141	146	140	200	198	191	196	190	19	2465	
269	102	83	103	101	86	152	133	153	151	136	202	183	203	201	186	21	2465	
267	229	232	212	214	213	54	57	37	39	38	179	182	162	164	163	23	2465	
265	209	219	224	217	231	34	44	49	42	56	159	169	174	167	181	25	2465	
263	210	218	220	222	230	35	43	45	47	55	160	168	170	172	180	27	2465	
261	225	223	216	221	215	50	48	41	46	40	175	173	166	171	165	29	2465	
259	227	208	228	226	211	52	33	53	51	36	177	158	178	176	161	31	2465	
272	2	4	6	8	10	12	14	15	270	268	266	264	262	260	258	274	2465	
2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465

5	mgc	2264	2546	2523	2466	2402	2383	2657	2078	2629	2556	2467	2514	2386	2507	2521	2541	2465
16	288	286	284	282	280	278	276	275	20	22	24	26	28	30	32	18	2465	
1	218	97	120	219	106	110	220	107	108	221	96	118	222	94	119	289	2465	
3	112	225	98	121	215	99	122	213	100	111	223	101	109	224	102	287	2465	
5	105	113	217	95	114	226	93	115	227	103	116	216	104	117	214	285	2465	
7	68	232	135	69	241	125	70	242	123	71	231	133	72	229	134	283	2465	
9	127	75	233	136	65	234	137	63	235	126	73	236	124	74	237	281	2465	
11	240	128	67	230	129	76	228	130	77	238	131	66	239	132	64	279	2465	
13	38	247	150	39	256	140	40	257	138	41	246	148	42	244	149	277	2465	
273	142	45	248	151	35	249	152	33	250	141	43	251	139	44	252	17	2465	
271	255	143	37	245	144	46	243	145	47	253	146	36	254	147	34	19	2465	
269	188	82	165	189	91	155	190	92	153	191	81	163	192	79	164	21	2465	
267	157	195	83	166	185	84	167	183	85	156	193	86	154	194	87	23	2465	
265	90	158	187	80	159	196	78	160	197	88	161	186	89	162	184	25	2465	
263	203	52	180	204	61	170	205	62	168	206	51	178	207	49	179	27	2465	
261	172	210	53	181	200	54	182	198	55	171	208	56	169	209	57	29	2465	
259	60	173	202	50	174	211	48	175	212	58	176	201	59	177	199	31	2465	
272	2	4	6	8	10	12	14	15	270	268	266	264	262	260	258	274	2465	
2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465

6	mgc	2431	2694	2680	2465	2277	2263	2282	2051	2553	2414	2523	2509	2546	2556	2542	2654	2465
16	288	286	284	282	280	278	276	275	20	22	24	26	28	30	32	18	2465	
1	36	41	34	90	95	88	144	149	142	198	203	196	252	257	250	289	2465	
3	35	37	39	89	91	93	143	145	147	197	199	201	251	253	255	287	2465	
5	40	33	38	94	87	92	148	141	146	202	195	200	256	249	254	285	2465	
7	189	194	187	243	248	241	72	77	70	81	86	79	135	140	133	283	2465	
9	188	190	192	242	244	246	71	73	75	80	82	84	134	136	138	281	2465	
11	193	186	191	247	240	245	76	69	74	85	78	83	139	132	137	279	2465	
13	117	122	115	126	131	124	180	185	178	234	239	232	63	68	61	277	2465	
273	116	118	120	125	127	129	179	181	183	233	235	237	62	64	66	17	2465	
271	121	114	119	130	123	128	184	177	182	238	231	236	67	60	65	19	2465	
269	225	230	223	54	59	52	108	113	106	162	167	160	171	176	169	21	2465	
267	224	226	228	53	55	57	107	109	111	161	163	165	170	172	174	23	2465	
265	229	222	227	58	51	56	112	105	110	166	159	164	175	168	173	25	2465	
263	153	158	151	207	212	205	216	221	214	45	50	43	99	104	97	27	2465	
261	152	154	156	206	208	210	215	217	219	44	46	48	98	100	102	29	2465	
259	157	150	155	211	204	209	220	213	218	49	42	47	103	96	101	31	2465	
272	2	4	6	8	10	12	14	15	270	268	266	264	262	260	258	274	2465	
2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465

7	mgc	2360	2355	2421	2214	3164	1825	2769	2510	3213	1881	2919	2381	1855	2563	2356	2654	2465
267	46	4	25	2	32	236	259	262	279	242	263	1	252	5	37	253	2465	
23	244	286	265	288	258	54	31	28	11	48	27	289	38	285	7	283	2465	
50	240	200	75	102	191	193	81	199	202	67	61	224	92	198	21	269	2465	
18	272	90	215	188	99	97	209	91	88	223	229	66	93	197	232	58	2465	
273	17	206	84	110	121	177	167	164	168	108	179	111	190	100	239	51	2465	
43	247	83	207	180	169	113	123	126	122	182	160	130	68	222	24	266	2465	
33	257	189	101	174	116	142	147	146	151	139	107	183	72	218	35	255	2465	
19	271	95	195	170	120	149	145	141	152	138	165	125	65	225	12	278	2465	
277	13	96	194	129	161	144	143	148	134	156	127	163	217	73	29	261	2465	
287	3	87	203	181	109	140	136	137	155	157	106	184	186	104	231	59	2465	
268	22	82	208	132	158	150	154	153	133	135	171	119	187	103	275	15	2465	
248	42	216	74	105	185	115	176	118	112	159	173	162	214	76	281	9	2465	
34	256	86	204	124	166	175	114	172	178	131	117	128	211	79	237	53	2465	
47	243	228	62	192	70	69	77	196	201	212	64	219	85	210	233	57	2465	
40	250	227	63	98	220	221	213	94	89	78	226	71	205	80	282	8	2465	
254	36	60	56	235	246	264	10	14	20	238	16	241	245	249	30	251	2465	
284	6	230	234	55	44	26	280	276	270	52	274	49	45	41	260	39	2465	
2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465

8	mgc	2355	2330	2440	2214	3164	1825	2769	2510	3213	1881	2919	2381	1866	2538	2364	2671	2465
267	46	4	25	2	32	236	259	262	279	242	263	1	252	5	37	253	2465	
23	244	286	265	288	258	54	31	28	11	48	27	289	38	285	7	283	2465	
50	240	200	75	102	191	193	81	199	202	67	61	224	92	198	21	269	2465	
18	272	90	215	188	99	97	209	91	88	223	229	66	93	197	232	58	2465	
273	17	206	84	110	121	177	167	164	168	108	179	111	190	100	239	51	2465	
43	247	83	207	180	169	113	123	126	122	182	160	130	68	222	24	266	2465	
33	257	189	101	174	116	153	134	148	150	140	107	183	72	218	35	255	2465	
19	271	95	195	170	120	137	156	142	152	138	165	125	65	225	12	278	2465	
277	13	96	194	129	161	139	151	145	133	157	127	163	217	73	29	261	2465	
287	3	87	203	181	109	149	141	144	136	155	106	184	186	104	231	59	2465	
268	22	82	208	132	158	147	143	146	154	135	171	119	187	103	275	15	2465	
248	42	216	74	105	185	115	176	118	112	159	173	162	214	76	281	9	2465	
34	256	86	204	124	166	175	114	172	178	131	117	128	211	79	237	53	2465	
47	243	228	62	192	70	69	77	196	201	212	64	219	85	210	233	57	2465	
40	250	227	63	98	220	221	213	94	89	78	226	71	205	80	282	8	2465	
254	36	60	56	235	246	264	10	14	20	238	16	241	245	249	30	251	2465	
284	6	230	234	55	44	26	280	276	270	52	274	49	45	41	260	39	2465	
2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465

9	mgc	2374	2330	2437	2215	3164	1825	2769	2510	3213	1881	2919	2381	1867	2558	2352	2645	2465
267	46	4	25	2	32	236	259	262	279	242	263	1	252	5	37	253	2465	
23	244	286	265	288	258	54	31	28	11	48	27	289	38	285	7	283	2465	
50	240	200	75	102	191	193	81	199	202	67	61	224	92	198	21	269	2465	
18	272	90	215	188	99	97	209	91	88	223	229	66	93	197	232	58	2465	
273	17	206	84	110	121	177	167	164	168	108	179	111	190	100	239	51	2465	
43	247	83	207	180	169	113	123	126	122	182	160	130	68	222	24	266	2465	
33	257	189	101	174	116	154	157	137	139	138	107	183	72	218	35	255	2465	
19	271	95	195	170	120	134	144	149	142	156	165	125	65	225	12	278	2465	
277	13	96	194	129	161	150	143	145	147	140	127	163	217	73	29	261	2465	
287	3	87	203	181	109	135	148	141	146	155	106	184	186	104	231	59	2465	
268	22	82	208	132	158	152	133	153	151	136	171	119	187	103	275	15	2465	
248	42	216	74	105	185	115	176	118	112	159	173	162	214	76	281	9	2465	
34	256	86	204	124	166	175	114	172	178	131	117	128	211	79	237	53	2465	
47	243	228	62	192	70	69	77	196	201	212	64	219	85	210	233	57	2465	
40	250	227	63	98	220	221	213	94	89	78	226	71	205	80	282	8	2465	
254	36	60	56	235	246	264	10	14	20	238	16	241	245	249	30	251	2465	
284	6	230	234	55	44	26	280	276	270	52	274	49	45	41	260	39	2465	
2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465

26	mgc	2247	2172	2757	3139	1880	2579	2216	2374	2398	2640	2717	2338	2706	2072	2465	2740	2465
146	147	142	157	133	132	158	119	171	203	87	62	228	50	240	271	19	2465	
141	145	149	156	134	125	165	181	109	198	92	216	74	53	237	258	32	2465	
148	143	144	136	154	128	162	114	176	99	191	210	80	254	36	4	286	2465	
150	152	135	137	151	169	121	118	172	205	85	212	78	54	236	2	288	2465	
140	138	155	139	153	167	123	117	173	201	89	69	221	255	35	270	20	2465	
126	122	161	124	160	163	159	182	108	202	88	63	227	57	233	267	23	2465	
164	168	129	166	130	131	127	180	110	93	197	211	79	41	249	5	285	2465	
179	105	177	107	175	112	106	174	170	101	189	214	76	251	39	261	29	2465	
111	185	113	183	115	178	184	120	116	95	195	68	222	253	37	263	27	2465	
103	193	204	100	98	102	200	96	199	104	196	207	83	55	235	8	282	2465	
187	97	86	190	192	188	90	194	91	94	186	215	75	60	230	10	280	2465	
206	66	64	218	61	209	67	213	208	220	71	65	217	47	243	14	276	2465	
84	224	226	72	229	81	223	77	82	70	219	73	225	245	45	265	25	2465	
239	42	40	241	232	44	234	231	43	242	238	38	33	244	34	15	275	2465	
51	248	250	49	58	246	56	59	247	48	52	252	257	256	46	264	26	2465	
289	284	24	17	18	277	281	283	31	278	16	21	22	287	279	28	30	2465	
1	6	266	273	272	13	9	7	259	12	274	269	268	3	11	260	262	2465	
2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465

27 mgc	2234	2173	2765	3125	1880	2628	2206	2366	2385	2640	2717	2338	2706	2072	2465	2740	2465
133	139	145	151	157	132	158	119	171	203	87	62	228	50	240	271	19	2465
150	156	137	138	144	125	165	181	109	198	92	216	74	53	237	258	32	2465
142	143	149	155	136	128	162	114	176	99	191	210	80	254	36	4	286	2465
154	135	141	147	148	169	121	118	172	205	85	212	78	54	236	2	288	2465
146	152	153	134	140	167	123	117	173	201	89	69	221	255	35	270	20	2465
126	122	161	124	160	163	159	182	108	202	88	63	227	57	233	267	23	2465
164	168	129	166	130	131	127	180	110	93	197	211	79	41	249	5	285	2465
179	105	177	107	175	112	106	174	170	101	189	214	76	251	39	261	29	2465
111	185	113	183	115	178	184	120	116	95	195	68	222	253	37	263	27	2465
103	193	204	100	98	102	200	96	199	104	196	207	83	55	235	8	282	2465
187	97	86	190	192	188	90	194	91	94	186	215	75	60	230	10	280	2465
206	66	64	218	61	209	67	213	208	220	71	65	217	47	243	14	276	2465
84	224	226	72	229	81	223	77	82	70	219	73	225	245	45	265	25	2465
239	42	40	241	232	44	234	231	43	242	238	38	33	244	34	15	275	2465
51	248	250	49	58	246	56	59	247	48	52	252	257	256	46	264	26	2465
289	284	24	17	18	277	281	283	31	278	16	21	22	287	279	28	30	2465
1	6	266	273	272	13	9	7	259	12	274	269	268	3	11	260	262	2465
2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465

28 mgc	2255	2155	2773	3106	1880	2633	2189	2390	2381	2640	2717	2338	2706	2072	2465	2740	2465
154	137	157	139	138	132	158	119	171	203	87	62	228	50	240	271	19	2465
134	144	149	142	156	125	165	181	109	198	92	216	74	53	237	258	32	2465
150	143	145	147	140	128	162	114	176	99	191	210	80	254	36	4	286	2465
135	148	141	146	155	169	121	118	172	205	85	212	78	54	236	2	288	2465
152	153	133	151	136	167	123	117	173	201	89	69	221	255	35	270	20	2465
126	122	161	124	160	163	159	182	108	202	88	63	227	57	233	267	23	2465
164	168	129	166	130	131	127	180	110	93	197	211	79	41	249	5	285	2465
179	105	177	107	175	112	106	174	170	101	189	214	76	251	39	261	29	2465
111	185	113	183	115	178	184	120	116	95	195	68	222	253	37	263	27	2465
103	193	204	100	98	102	200	96	199	104	196	207	83	55	235	8	282	2465
187	97	86	190	192	188	90	194	91	94	186	215	75	60	230	10	280	2465
206	66	64	218	61	209	67	213	208	220	71	65	217	47	243	14	276	2465
84	224	226	72	229	81	223	77	82	70	219	73	225	245	45	265	25	2465
239	42	40	241	232	44	234	231	43	242	238	38	33	244	34	15	275	2465
51	248	250	49	58	246	56	59	247	48	52	252	257	256	46	264	26	2465
289	284	24	17	18	277	281	283	31	278	16	21	22	287	279	28	30	2465
1	6	266	273	272	13	9	7	259	12	274	269	268	3	11	260	262	2465
2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465

39	mgc	1703	2725	2645	2907	2228	2896	1429	2690	2230	2822	2754	2370	2704	2133	2312	2892	2465
81	86	224	192	72	220	63	69	194	203	191	79	211	41	249	258	32	2465	
209	204	66	98	218	70	227	221	96	87	99	196	94	33	257	271	19	2465	
104	186	175	179	129	107	114	181	130	168	122	207	83	35	255	4	286	2465	
213	77	115	111	161	183	176	109	160	164	126	187	103	247	43	2	288	2465	
226	64	105	185	146	147	142	157	133	113	177	199	91	39	251	270	20	2465	
206	84	117	173	141	145	149	156	134	159	131	89	201	233	57	267	23	2465	
73	217	172	118	148	143	144	136	154	106	184	93	197	245	45	5	285	2465	
62	228	169	121	150	152	135	137	151	125	165	65	225	238	52	261	29	2465	
85	205	116	174	140	138	155	139	153	180	110	78	212	40	250	263	27	2465	
76	214	166	124	158	127	119	128	123	182	178	202	88	235	55	8	282	2465	
229	61	170	120	132	163	171	162	167	108	112	200	90	38	252	10	280	2465	
219	71	222	74	189	223	215	95	80	100	208	97	92	237	53	14	276	2465	
102	188	68	216	101	67	75	195	210	190	82	193	198	42	248	265	25	2465	
256	253	244	58	49	243	51	56	246	254	54	50	59	242	60	15	275	2465	
34	37	46	232	241	47	239	234	44	36	236	240	231	230	48	264	26	2465	
283	284	24	17	18	277	281	287	31	278	16	21	22	289	279	28	30	2465	
7	6	266	273	272	13	9	3	259	12	274	269	268	1	11	260	262	2465	
2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465

40	mgc	1703	2725	2645	2907	2228	2896	1429	2690	2220	2840	2752	2350	2704	2151	2328	2872	2465
81	86	224	192	72	220	63	69	194	203	191	79	211	41	249	258	32	2465	
209	204	66	98	218	70	227	221	96	87	99	196	94	35	255	271	19	2465	
104	186	175	179	129	107	114	181	130	168	122	207	83	33	257	4	286	2465	
213	77	115	111	161	183	176	109	160	164	126	187	103	247	43	2	288	2465	
226	64	105	185	136	152	147	144	146	113	177	199	91	39	251	270	20	2465	
206	84	117	173	154	138	143	157	133	159	131	89	201	233	57	267	23	2465	
73	217	172	118	148	142	145	134	156	106	184	93	197	245	45	5	285	2465	
62	228	169	121	150	140	141	155	139	125	165	65	225	238	52	261	29	2465	
85	205	116	174	137	153	149	135	151	180	110	78	212	40	250	263	27	2465	
76	214	166	124	158	127	119	128	123	182	178	202	88	235	55	8	282	2465	
229	61	170	120	132	163	171	162	167	108	112	200	90	38	252	10	280	2465	
219	71	222	74	189	223	215	95	80	100	208	97	92	237	53	14	276	2465	
102	188	68	216	101	67	75	195	210	190	82	193	198	42	248	265	25	2465	
256	253	244	58	49	243	51	56	246	254	54	50	59	242	60	15	275	2465	
34	37	46	232	241	47	239	234	44	36	236	240	231	230	48	264	26	2465	
283	284	24	17	18	277	281	287	31	278	16	21	22	289	279	28	30	2465	
7	6	266	273	272	13	9	3	259	12	274	269	268	1	11	260	262	2465	
2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465

41	mgc	1696	2729	2646	2906	2228	2896	1429	2690	2238	2805	2770	2337	2704	2187	2299	2880	2465
81	86	224	192	72	220	63	69	194	203	191	79	211	41	249	258	32	2465	
209	204	66	98	218	70	227	221	96	87	99	196	94	35	255	270	20	2465	
104	186	175	179	129	107	114	181	130	168	122	207	83	33	257	4	286	2465	
213	77	115	111	161	183	176	109	160	164	126	199	91	247	43	2	288	2465	
226	64	105	185	154	137	157	139	138	113	177	187	103	39	251	271	19	2465	
206	84	117	173	134	144	149	142	156	159	131	93	197	233	57	267	23	2465	
73	217	172	118	150	143	145	147	140	106	184	89	201	245	45	5	285	2465	
62	228	169	121	135	148	141	146	155	125	165	65	225	238	52	261	29	2465	
85	205	116	174	152	153	133	151	136	180	110	78	212	40	250	263	27	2465	
76	214	166	124	158	127	119	128	123	182	178	202	88	235	55	8	282	2465	
229	61	170	120	132	163	171	162	167	108	112	200	90	38	252	10	280	2465	
219	71	222	74	189	223	215	95	80	100	208	97	92	237	53	14	276	2465	
102	188	68	216	101	67	75	195	210	190	82	193	198	42	248	265	25	2465	
256	253	244	58	49	243	51	56	246	254	54	50	59	242	60	15	275	2465	
34	37	46	232	241	47	239	234	44	36	236	240	231	230	48	264	26	2465	
283	284	24	17	18	277	281	287	31	278	16	21	22	289	279	28	30	2465	
7	6	266	273	272	13	9	3	259	12	274	269	268	1	11	260	262	2465	
2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465

49	mgc	1780	2443	3011	2525	2327	2472	2631	2211	1955	2577	2763	2823	2212	2335	2465	2910	2465
237	244	81	78	232	228	220	68	64	39	82	245	67	66	224	258	32	2465	
53	46	209	212	58	62	70	222	226	251	208	45	223	76	214	271	19	2465	
233	57	94	117	200	98	112	194	191	195	104	101	189	252	38	4	286	2465	
248	42	196	173	90	192	178	96	99	95	186	185	105	80	210	2	288	2465	
43	247	184	106	153	130	140	133	169	152	138	176	114	77	213	270	20	2465	
73	217	201	89	137	160	150	157	121	125	165	202	88	55	235	267	23	2465	
225	65	111	179	134	156	148	141	146	122	168	102	188	207	83	5	285	2465	
229	61	91	199	159	131	143	145	147	162	128	182	108	240	50	261	29	2465	
49	241	100	190	127	163	144	149	142	164	126	85	205	254	36	263	27	2465	
35	255	175	115	139	151	123	154	161	132	155	92	198	33	257	8	282	2465	
40	250	119	171	166	124	167	136	129	158	135	180	110	243	47	10	280	2465	
227	63	204	86	203	109	118	107	187	113	97	197	174	60	230	14	276	2465	
51	239	120	170	87	181	172	183	103	177	193	93	116	242	48	265	25	2465	
221	69	84	231	71	52	246	75	218	74	37	236	56	256	249	15	275	2465	
211	79	206	59	219	238	44	215	72	216	253	54	234	34	41	264	26	2465	
277	289	24	17	18	284	281	283	31	278	16	21	22	287	279	28	30	2465	
13	1	266	273	272	6	9	7	259	12	274	269	268	3	11	260	262	2465	
2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465

50 mgc	1832	2441	2967	2520	2327	2472	2631	2211	1923	2599	2770	2788	2226	2361	2465	2907	2465
237	244	81	78	232	228	220	68	64	39	82	245	67	66	224	265	25	2465
53	46	209	212	58	62	70	222	226	251	208	45	223	76	214	271	19	2465
233	57	94	117	200	98	112	194	191	195	104	101	189	252	38	4	286	2465
248	42	196	173	90	192	178	96	99	95	186	185	105	80	210	2	288	2465
43	247	184	106	121	129	137	145	153	161	169	102	188	77	213	270	20	2465
73	217	201	89	160	168	127	128	136	144	152	202	88	55	235	267	23	2465
225	65	111	179	143	151	159	167	126	134	135	176	114	207	83	5	285	2465
229	61	91	199	133	141	142	150	158	166	125	182	108	240	50	261	29	2465
49	241	100	190	165	124	132	140	148	149	157	85	205	254	36	263	27	2465
35	255	175	115	155	156	164	123	131	139	147	92	198	33	257	8	282	2465
40	250	119	171	138	146	154	162	163	122	130	180	110	243	47	10	280	2465
227	63	204	86	203	109	118	107	187	113	97	197	174	60	230	14	276	2465
51	239	120	170	87	181	172	183	103	177	193	93	116	242	48	258	32	2465
221	69	84	231	71	52	246	75	218	74	37	236	56	256	249	15	275	2465
211	79	206	59	219	238	44	215	72	216	253	54	234	34	41	264	26	2465
277	289	24	17	18	284	281	283	31	278	16	21	22	287	279	28	30	2465
13	1	266	273	272	6	9	7	259	12	274	269	268	3	11	260	262	2465
2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465

51 mgc	1873	2413	2997	2518	2327	2482	2621	2211	1964	2589	2759	2811	2196	2323	2465	2891	2465
237	244	81	78	232	228	220	68	64	39	82	245	67	66	224	265	25	2465
53	46	209	212	58	62	70	222	226	251	208	45	223	76	214	261	29	2465
233	57	94	117	200	98	112	194	191	195	104	101	189	252	38	4	286	2465
248	42	196	173	90	192	178	96	99	95	186	185	105	80	210	2	288	2465
43	247	184	106	162	158	160	125	124	122	164	102	188	77	213	270	20	2465
73	217	201	89	121	154	157	137	139	138	169	202	88	55	235	267	23	2465
225	65	111	179	123	134	144	149	142	156	167	176	114	207	83	5	285	2465
229	61	91	199	163	150	143	145	147	140	127	182	108	240	50	271	19	2465
49	241	100	190	161	135	148	141	146	155	129	85	205	254	36	263	27	2465
35	255	175	115	159	152	133	153	151	136	131	92	198	33	257	8	282	2465
40	250	119	171	126	132	130	165	166	168	128	180	110	243	47	10	280	2465
227	63	204	86	203	109	118	107	187	113	97	197	174	60	230	14	276	2465
51	239	120	170	87	181	172	183	103	177	193	93	116	242	48	258	32	2465
221	69	84	231	71	52	246	75	218	74	37	236	56	256	249	15	275	2465
211	79	206	59	219	238	44	215	72	216	253	54	234	34	41	264	26	2465
277	289	24	17	18	284	281	283	31	278	16	21	22	287	279	28	30	2465
13	1	266	273	272	6	9	7	259	12	274	269	268	3	11	260	262	2465
2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465

There are total 65 magic squares of order 17. Out of them first six are previously known **centered** magic squares. The first magic square is **pandiagonal**. Magic squares numbers 7 to 25 are **double digits bordered** magic squares. Magic squares numbers 26 to 65 are **cornered** magic squares. These cornered magic squares include as centered and double digits magic squares of orders, 5, 7, 9, 11, 13 and 15. Above we have written only few examples. Complete work as **pdf file** can be download from author’s work [4].

2.2 Magic Squares of Order 19

Below are few examples of different types of magic squares of order 19. These are **centered**, **bordered** and **cornered** magic squares.

pan	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439
3439	1	37	54	71	88	105	122	139	156	173	209	226	243	260	277	294	311	328	345	3439
3439	325	361	17	34	51	68	85	102	119	136	153	189	206	223	240	257	274	291	308	3439
3439	288	305	341	358	14	31	48	65	82	99	116	152	169	186	203	220	237	254	271	3439
3439	251	268	304	321	338	355	11	28	45	62	79	96	132	149	166	183	200	217	234	3439
3439	214	231	248	284	301	318	335	352	8	25	42	59	95	112	129	146	163	180	197	3439
3439	177	194	211	247	264	281	298	315	332	349	5	22	39	75	92	109	126	143	160	3439
3439	140	157	174	191	227	244	261	278	295	312	329	346	2	38	55	72	89	106	123	3439
3439	103	120	137	154	190	207	224	241	258	275	292	309	326	343	18	35	52	69	86	3439
3439	66	83	100	117	134	170	187	204	221	238	255	272	289	306	342	359	15	32	49	3439
3439	29	46	63	80	97	133	150	167	184	201	218	235	252	269	286	322	339	356	12	3439
3439	353	9	26	43	60	77	113	130	147	164	181	198	215	232	249	285	302	319	336	3439
3439	316	333	350	6	23	40	76	93	110	127	144	161	178	195	212	229	265	282	299	3439
3439	279	296	313	330	347	3	20	56	73	90	107	124	141	158	175	192	228	245	262	3439
3439	242	259	276	293	310	327	344	19	36	53	70	87	104	121	138	155	172	208	225	3439
3439	205	222	239	256	273	290	307	324	360	16	33	50	67	84	101	118	135	171	188	3439
3439	168	185	202	219	236	253	270	287	323	340	357	13	30	47	64	81	98	115	151	3439
3439	131	148	165	182	199	216	233	250	267	303	320	337	354	10	27	44	61	78	114	3439
3439	94	111	128	145	162	179	196	213	230	266	283	300	317	334	351	7	24	41	58	3439
3439	57	74	91	108	125	142	159	176	193	210	246	263	280	297	314	331	348	4	21	3439
1	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439

2	mgc	3278	3445	3349	3378	3542	3436	3492	3184	3372	3514	3702	3390	3442	3332	3496	3524	3429	3597	3439
20	36	34	32	30	28	26	24	22	345	346	348	350	352	354	356	358	360	18	3439	
361	52	324	322	320	318	316	314	312	311	56	58	60	62	64	66	68	54	1	3439	
359	37	278	267	269	271	273	275	277	279	79	77	75	73	71	69	82	325	3	3439	
357	39	70	252	243	245	247	249	251	253	105	103	101	99	97	108	292	323	5	3439	
355	41	72	98	132	140	138	136	134	233	234	236	238	240	130	264	290	321	7	3439	
353	43	74	100	241	148	220	218	216	215	152	154	156	150	121	262	288	319	9	3439	
351	45	76	102	239	141	164	168	166	201	202	204	162	221	123	260	286	317	11	3439	
349	47	78	104	237	143	205	190	173	193	175	174	157	219	125	258	284	315	13	3439	
347	49	80	106	235	145	203	170	180	185	178	192	159	217	127	256	282	313	15	3439	
19	309	81	107	131	213	163	186	179	181	183	176	199	149	231	255	281	53	343	3439	
21	307	276	250	133	211	165	171	184	177	182	191	197	151	229	112	86	55	341	3439	
23	305	274	248	135	209	167	188	189	169	187	172	195	153	227	114	88	57	339	3439	
25	303	272	246	137	207	200	194	196	161	160	158	198	155	225	116	90	59	337	3439	
27	301	270	244	139	212	142	144	146	147	210	208	206	214	223	118	92	61	335	3439	
29	299	268	242	232	222	224	226	228	129	128	126	124	122	230	120	94	63	333	3439	
31	297	266	254	119	117	115	113	111	109	257	259	261	263	265	110	96	65	331	3439	
33	295	280	95	93	91	89	87	85	83	283	285	287	289	291	293	84	67	329	3439	
35	308	38	40	42	44	46	48	50	51	306	304	302	300	298	296	294	310	327	3439	
344	326	328	330	332	334	336	338	340	17	16	14	12	10	8	6	4	2	342	3439	
3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439

3	mgc	3356	3332	3203	3555	3331	3635	3491	2976	3522	3354	3820	3467	3307	3483	3371	3629	3484	3586	3439
20	36	34	32	30	28	26	24	22	345	346	348	350	352	354	356	358	360	18	3439	
361	52	324	322	320	318	316	314	312	311	56	58	60	62	64	66	68	54	1	3439	
359	37	69	286	98	187	265	99	256	143	172	235	114	226	158	202	205	325	3	3439	
357	39	188	277	70	279	91	173	247	100	249	136	203	217	115	219	151	323	5	3439	
355	41	280	84	181	278	82	250	129	166	248	112	220	144	196	218	127	321	7	3439	
353	43	271	83	292	85	174	241	113	262	130	159	211	128	232	145	189	319	9	3439	
351	45	97	175	264	76	293	142	160	234	106	263	157	190	204	121	233	317	11	3439	
349	47	71	285	96	185	268	101	255	141	170	238	116	225	156	200	208	315	13	3439	
347	49	186	275	73	281	90	171	245	103	251	135	201	215	118	221	150	313	15	3439	
19	309	283	86	180	276	80	253	131	165	246	110	223	146	195	216	125	53	343	3439	
21	307	270	81	290	88	176	240	111	260	133	161	210	126	230	148	191	55	341	3439	
23	305	95	178	266	75	291	140	163	236	105	261	155	193	206	120	231	57	339	3439	
25	303	72	287	94	183	269	102	257	139	168	239	117	227	154	198	209	59	337	3439	
27	301	184	273	74	282	92	169	243	104	252	137	199	213	119	222	152	61	335	3439	
29	299	284	87	182	274	78	254	132	167	244	108	224	147	197	214	123	63	333	3439	
31	297	272	79	288	89	177	242	109	258	134	162	212	124	228	149	192	65	331	3439	
33	295	93	179	267	77	289	138	164	237	107	259	153	194	207	122	229	67	329	3439	
35	308	38	40	42	44	46	48	50	51	306	304	302	300	298	296	294	310	327	3439	
344	326	328	330	332	334	336	338	340	17	16	14	12	10	8	6	4	2	342	3439	
3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439

4	mgc	3203	3403	3130	3218	3177	3222	3288	3043	3350	3524	3835	3592	3654	3701	3656	3756	3481	3669	3439
20	36	34	32	30	28	26	24	22	345	346	348	350	352	354	356	358	360	18	3439	
361	52	324	322	320	318	316	314	312	311	56	58	60	62	64	66	68	54	1	3439	
359	37	165	168	148	150	149	290	293	273	275	274	115	118	98	100	99	325	3	3439	
357	39	145	155	160	153	167	270	280	285	278	292	95	105	110	103	117	323	5	3439	
355	41	146	154	156	158	166	271	279	281	283	291	96	104	106	108	116	321	7	3439	
353	43	161	159	152	157	151	286	284	277	282	276	111	109	102	107	101	319	9	3439	
351	45	163	144	164	162	147	288	269	289	287	272	113	94	114	112	97	317	11	3439	
349	47	140	143	123	125	124	190	193	173	175	174	240	243	223	225	224	315	13	3439	
347	49	120	130	135	128	142	170	180	185	178	192	220	230	235	228	242	313	15	3439	
19	309	121	129	131	133	141	171	179	181	183	191	221	229	231	233	241	53	343	3439	
21	307	136	134	127	132	126	186	184	177	182	176	236	234	227	232	226	55	341	3439	
23	305	138	119	139	137	122	188	169	189	187	172	238	219	239	237	222	57	339	3439	
25	303	265	268	248	250	249	90	93	73	75	74	215	218	198	200	199	59	337	3439	
27	301	245	255	260	253	267	70	80	85	78	92	195	205	210	203	217	61	335	3439	
29	299	246	254	256	258	266	71	79	81	83	91	196	204	206	208	216	63	333	3439	
31	297	261	259	252	257	251	86	84	77	82	76	211	209	202	207	201	65	331	3439	
33	295	263	244	264	262	247	88	69	89	87	72	213	194	214	212	197	67	329	3439	
35	308	38	40	42	44	46	48	50	51	306	304	302	300	298	296	294	310	327	3439	
344	326	328	330	332	334	336	338	340	17	16	14	12	10	8	6	4	2	342	3439	
3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439

5	mgc	3171	3525	3300	3525	3438	3362	3572	2974	3541	3397	3601	3575	3358	3526	3412	3553	3492	3580	3439
20	36	34	32	30	28	26	24	22	345	346	348	350	352	354	356	358	360	18	3439	
361	52	324	322	320	318	316	314	312	311	56	58	60	62	64	66	68	54	1	3439	
359	37	254	133	156	255	142	146	256	143	144	257	132	154	258	130	155	325	3	3439	
357	39	148	261	134	157	251	135	158	249	136	147	259	137	145	260	138	323	5	3439	
355	41	141	149	253	131	150	262	129	151	263	139	152	252	140	153	250	321	7	3439	
353	43	104	268	171	105	277	161	106	278	159	107	267	169	108	265	170	319	9	3439	
351	45	163	111	269	172	101	270	173	99	271	162	109	272	160	110	273	317	11	3439	
349	47	276	164	103	266	165	112	264	166	113	274	167	102	275	168	100	315	13	3439	
347	49	74	283	186	75	292	176	76	293	174	77	282	184	78	280	185	313	15	3439	
19	309	178	81	284	187	71	285	188	69	286	177	79	287	175	80	288	53	343	3439	
21	307	291	179	73	281	180	82	279	181	83	289	182	72	290	183	70	55	341	3439	
23	305	224	118	201	225	127	191	226	128	189	227	117	199	228	115	200	57	339	3439	
25	303	193	231	119	202	221	120	203	219	121	192	229	122	190	230	123	59	337	3439	
27	301	126	194	223	116	195	232	114	196	233	124	197	222	125	198	220	61	335	3439	
29	299	239	88	216	240	97	206	241	98	204	242	87	214	243	85	215	63	333	3439	
31	297	208	246	89	217	236	90	218	234	91	207	244	92	205	245	93	65	331	3439	
33	295	96	209	238	86	210	247	84	211	248	94	212	237	95	213	235	67	329	3439	
35	308	38	40	42	44	46	48	50	51	306	304	302	300	298	296	294	310	327	3439	
344	326	328	330	332	334	336	338	340	17	16	14	12	10	8	6	4	2	342	3439	
3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439

6	mgc	3338	3673	3639	3657	3470	3256	3057	2827	3105	3213	3581	3443	3559	3570	3608	3700	3513	3693	3439
20	36	34	32	30	28	26	24	22	345	346	348	350	352	354	356	358	360	18	3439	
361	52	324	322	320	318	316	314	312	311	56	58	60	62	64	66	68	54	1	3439	
359	37	72	77	70	126	131	124	180	185	178	234	239	232	288	293	286	325	3	3439	
357	39	71	73	75	125	127	129	179	181	183	233	235	237	287	289	291	323	5	3439	
355	41	76	69	74	130	123	128	184	177	182	238	231	236	292	285	290	321	7	3439	
353	43	225	230	223	279	284	277	108	113	106	117	122	115	171	176	169	319	9	3439	
351	45	224	226	228	278	280	282	107	109	111	116	118	120	170	172	174	317	11	3439	
349	47	229	222	227	283	276	281	112	105	110	121	114	119	175	168	173	315	13	3439	
347	49	153	158	151	162	167	160	216	221	214	270	275	268	99	104	97	313	15	3439	
19	309	152	154	156	161	163	165	215	217	219	269	271	273	98	100	102	53	343	3439	
21	307	157	150	155	166	159	164	220	213	218	274	267	272	103	96	101	55	341	3439	
23	305	261	266	259	90	95	88	144	149	142	198	203	196	207	212	205	57	339	3439	
25	303	260	262	264	89	91	93	143	145	147	197	199	201	206	208	210	59	337	3439	
27	301	265	258	263	94	87	92	148	141	146	202	195	200	211	204	209	61	335	3439	
29	299	189	194	187	243	248	241	252	257	250	81	86	79	135	140	133	63	333	3439	
31	297	188	190	192	242	244	246	251	253	255	80	82	84	134	136	138	65	331	3439	
33	295	193	186	191	247	240	245	256	249	254	85	78	83	139	132	137	67	329	3439	
35	308	38	40	42	44	46	48	50	51	306	304	302	300	298	296	294	310	327	3439	
344	326	328	330	332	334	336	338	340	17	16	14	12	10	8	6	4	2	342	3439	
3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439

7	mgc	3335	3643	2603	3942	3580	3829	3603	2848	3168	4113	3669	3342	2572	3990	2873	4235	2720	3837	3439
41	338	54	345	331	44	307	60	59	356	316	325	39	62	25	328	47	29	333	3439	
321	24	308	17	31	318	55	302	303	6	46	37	323	300	337	34	315	43	319	3439	
7	355	273	280	117	114	268	264	256	104	100	75	118	281	103	102	260	330	32	3439	
295	67	89	82	245	248	94	98	106	258	262	287	244	81	259	112	250	305	57	3439	
53	309	269	93	130	153	236	134	148	230	227	231	140	137	225	288	74	12	350	3439	
351	11	284	78	232	209	126	228	214	132	135	131	222	221	141	113	249	64	298	3439	
347	15	79	283	220	142	189	166	176	169	205	188	174	212	150	116	246	13	349	3439	
30	332	109	253	237	125	173	196	186	193	157	161	201	138	224	91	271	314	48	3439	
20	342	261	101	147	215	170	192	184	177	182	158	204	238	124	243	119	35	327	3439	
360	2	265	97	127	235	195	167	179	181	183	198	164	218	144	276	86	324	38	3439	
51	311	85	277	136	226	163	199	180	185	178	200	162	121	241	290	72	296	66	3439	
63	299	71	291	211	151	175	187	159	190	197	168	191	128	234	69	293	3	359	3439	
49	313	76	286	155	207	202	160	203	172	165	194	171	216	146	279	83	294	68	3439	
352	10	263	99	240	122	239	145	154	143	223	149	133	233	210	96	266	317	45	3439	
52	310	87	275	156	206	123	217	208	219	139	213	229	129	152	278	84	322	40	3439	
1	361	257	105	120	267	107	88	282	111	254	110	73	272	92	292	285	326	36	3439	
354	8	247	115	242	95	255	274	80	251	108	252	289	90	270	70	77	50	312	3439	
353	9	5	65	19	14	18	304	334	306	26	320	340	329	16	341	335	301	4	3439	
339	23	357	297	343	348	344	58	28	56	336	42	22	33	346	21	27	61	358	3439	
3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439

8	mgc	3399	3576	2581	4014	3536	3824	3603	2848	3168	4113	3669	3342	2540	4012	2887	4193	2734	3863	3439
	41	338	54	345	331	44	307	60	59	356	316	325	39	62	25	328	47	29	333	3439
	321	24	308	17	31	318	55	302	303	6	46	37	323	300	337	34	315	43	319	3439
	7	355	273	280	117	114	268	264	256	104	100	75	118	281	103	102	260	330	32	3439
	295	67	89	82	245	248	94	98	106	258	262	287	244	81	259	112	250	305	57	3439
	53	309	269	93	130	153	236	134	148	230	227	231	140	137	225	288	74	12	350	3439
	351	11	284	78	232	209	126	228	214	132	135	131	222	221	141	113	249	64	298	3439
	347	15	79	283	220	142	157	165	173	181	189	197	205	212	150	116	246	13	349	3439
	30	332	109	253	237	125	196	204	163	164	172	180	188	138	224	91	271	314	48	3439
	20	342	261	101	147	215	179	187	195	203	162	170	171	238	124	243	119	35	327	3439
	360	2	265	97	127	235	169	177	178	186	194	202	161	218	144	276	86	324	38	3439
	51	311	85	277	136	226	201	160	168	176	184	185	193	121	241	290	72	296	66	3439
	63	299	71	291	211	151	191	192	200	159	167	175	183	128	234	69	293	3	359	3439
	49	313	76	286	155	207	174	182	190	198	199	158	166	216	146	279	83	294	68	3439
	352	10	263	99	240	122	239	145	154	143	223	149	133	233	210	96	266	317	45	3439
	52	310	87	275	156	206	123	217	208	219	139	213	229	129	152	278	84	322	40	3439
	1	361	257	105	120	267	107	88	282	111	254	110	73	272	92	292	285	326	36	3439
	354	8	247	115	242	95	255	274	80	251	108	252	289	90	270	70	77	50	312	3439
	353	9	5	65	19	14	18	304	334	306	26	320	340	329	16	341	335	301	4	3439
	339	23	357	297	343	348	344	58	28	56	336	42	22	33	346	21	27	61	358	3439
	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439

9	mgc	3403	3566	2612	3986	3566	3822	3603	2848	3168	4113	3669	3342	2581	4002	2876	4196	2724	3825	3439
41	338	54	345	331	44	307	60	59	356	316	325	39	62	25	328	47	29	333	3439	
321	24	308	17	31	318	55	302	303	6	46	37	323	300	337	34	315	43	319	3439	
7	355	273	280	117	114	268	264	256	104	100	75	118	281	103	102	260	330	32	3439	
295	67	89	82	245	248	94	98	106	258	262	287	244	81	259	112	250	305	57	3439	
53	309	269	93	130	153	236	134	148	230	227	231	140	137	225	288	74	12	350	3439	
351	11	284	78	232	209	126	228	214	132	135	131	222	221	141	113	249	64	298	3439	
347	15	79	283	220	142	198	194	196	161	160	158	200	212	150	116	246	13	349	3439	
30	332	109	253	237	125	157	190	173	193	175	174	205	138	224	91	271	314	48	3439	
20	342	261	101	147	215	159	170	180	185	178	192	203	238	124	243	119	35	327	3439	
360	2	265	97	127	235	199	186	179	181	183	176	163	218	144	276	86	324	38	3439	
51	311	85	277	136	226	197	171	184	177	182	191	165	121	241	290	72	296	66	3439	
63	299	71	291	211	151	195	188	189	169	187	172	167	128	234	69	293	3	359	3439	
49	313	76	286	155	207	162	168	166	201	202	204	164	216	146	279	83	294	68	3439	
352	10	263	99	240	122	239	145	154	143	223	149	133	233	210	96	266	317	45	3439	
52	310	87	275	156	206	123	217	208	219	139	213	229	129	152	278	84	322	40	3439	
1	361	257	105	120	267	107	88	282	111	254	110	73	272	92	292	285	326	36	3439	
354	8	247	115	242	95	255	274	80	251	108	252	289	90	270	70	77	50	312	3439	
353	9	5	65	19	14	18	304	334	306	26	320	340	329	16	341	335	301	4	3439	
339	23	357	297	343	348	344	58	28	56	336	42	22	33	346	21	27	61	358	3439	
3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439

48	mgc	3202	3201	3219	3708	3700	2858	3807	3560	2589	4263	2950	3963	3108	3401	3436	3805	3439	3693	3439	
		184	177	182	192	170	204	158	220	142	132	230	100	262	83	279	308	54	360	2	3439
		179	181	183	193	169	167	195	216	146	138	224	248	114	266	96	299	63	355	7	3439
		180	185	178	172	190	165	197	214	148	234	128	103	259	269	93	300	62	353	9	3439
		174	176	191	175	189	202	160	150	212	134	228	98	264	271	91	302	60	354	8	3439
		188	186	171	173	187	163	199	218	144	137	225	246	116	74	288	37	325	359	3	3439
		157	201	196	159	162	198	194	149	213	139	223	253	109	280	82	53	309	347	15	3439
		205	161	166	203	200	168	164	154	208	237	125	99	263	272	90	47	315	351	11	3439
		143	141	209	207	211	215	145	152	206	235	127	243	119	75	287	46	316	27	335	3439
		219	221	153	155	151	147	217	156	210	241	121	257	105	270	92	39	323	348	14	3439
		123	129	232	126	226	229	231	222	227	124	122	244	118	275	87	38	324	357	5	3439
		239	233	130	236	136	133	131	140	135	240	238	108	254	274	88	305	57	28	334	3439
		107	247	106	102	104	101	249	252	97	251	245	242	250	73	289	310	52	19	343	3439
		255	115	256	260	258	261	113	110	265	111	117	112	120	79	283	42	320	24	338	3439
		293	80	94	85	291	89	284	95	81	286	285	290	86	84	292	294	68	34	328	3439
		69	282	268	277	71	273	78	267	281	76	77	72	276	70	278	41	321	30	332	3439
		307	301	40	50	51	298	44	49	306	303	295	304	45	296	48	297	43	23	339	3439
		55	61	322	312	311	64	318	313	56	59	67	58	317	66	314	319	65	18	344	3439
		356	361	341	33	29	16	25	36	22	26	32	342	349	358	31	350	352	35	345	3439
		6	1	21	329	333	346	337	326	340	336	330	20	13	4	331	12	10	17	327	3439
		3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439

49	mgc	3187	3206	3227	3703	3700	2876	3815	3552	2578	4263	2950	3963	3108	3401	3436	3805	3439	3693	3439
169	175	181	187	193	204	158	220	142	132	230	100	262	83	279	308	54	360	2	3439	
186	192	173	174	180	167	195	216	146	138	224	248	114	266	96	299	63	355	7	3439	
178	179	185	191	172	165	197	214	148	234	128	103	259	269	93	300	62	353	9	3439	
190	171	177	183	184	202	160	150	212	134	228	98	264	271	91	302	60	354	8	3439	
182	188	189	170	176	163	199	218	144	137	225	246	116	74	288	37	325	359	3	3439	
157	201	196	159	162	198	194	149	213	139	223	253	109	280	82	53	309	347	15	3439	
205	161	166	203	200	168	164	154	208	237	125	99	263	272	90	47	315	351	11	3439	
143	141	209	207	211	215	145	152	206	235	127	243	119	75	287	46	316	27	335	3439	
219	221	153	155	151	147	217	156	210	241	121	257	105	270	92	39	323	348	14	3439	
123	129	232	126	226	229	231	222	227	124	122	244	118	275	87	38	324	357	5	3439	
239	233	130	236	136	133	131	140	135	240	238	108	254	274	88	305	57	28	334	3439	
107	247	106	102	104	101	249	252	97	251	245	242	250	73	289	310	52	19	343	3439	
255	115	256	260	258	261	113	110	265	111	117	112	120	79	283	42	320	24	338	3439	
293	80	94	85	291	89	284	95	81	286	285	290	86	84	292	294	68	34	328	3439	
69	282	268	277	71	273	78	267	281	76	77	72	276	70	278	41	321	30	332	3439	
307	301	40	50	51	298	44	49	306	303	295	304	45	296	48	297	43	23	339	3439	
55	61	322	312	311	64	318	313	56	59	67	58	317	66	314	319	65	18	344	3439	
356	361	341	33	29	16	25	36	22	26	32	342	349	358	31	350	352	35	345	3439	
6	1	21	329	333	346	337	326	340	336	330	20	13	4	331	12	10	17	327	3439	
3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439

50	mgc	3208	3188	3235	3684	3700	2881	3798	3576	2574	4263	2950	3963	3108	3401	3436	3805	3439	3693	3439
	190	173	193	175	174	204	158	220	142	132	230	100	262	83	279	308	54	360	2	3439
	170	180	185	178	192	167	195	216	146	138	224	248	114	266	96	299	63	355	7	3439
	186	179	181	183	176	165	197	214	148	234	128	103	259	269	93	300	62	353	9	3439
	171	184	177	182	191	202	160	150	212	134	228	98	264	271	91	302	60	354	8	3439
	188	189	169	187	172	163	199	218	144	137	225	246	116	74	288	37	325	359	3	3439
	157	201	196	159	162	198	194	149	213	139	223	253	109	280	82	53	309	347	15	3439
	205	161	166	203	200	168	164	154	208	237	125	99	263	272	90	47	315	351	11	3439
	143	141	209	207	211	215	145	152	206	235	127	243	119	75	287	46	316	27	335	3439
	219	221	153	155	151	147	217	156	210	241	121	257	105	270	92	39	323	348	14	3439
	123	129	232	126	226	229	231	222	227	124	122	244	118	275	87	38	324	357	5	3439
	239	233	130	236	136	133	131	140	135	240	238	108	254	274	88	305	57	28	334	3439
	107	247	106	102	104	101	249	252	97	251	245	242	250	73	289	310	52	19	343	3439
	255	115	256	260	258	261	113	110	265	111	117	112	120	79	283	42	320	24	338	3439
	293	80	94	85	291	89	284	95	81	286	285	290	86	84	292	294	68	34	328	3439
	69	282	268	277	71	273	78	267	281	76	77	72	276	70	278	41	321	30	332	3439
	307	301	40	50	51	298	44	49	306	303	295	304	45	296	48	297	43	23	339	3439
	55	61	322	312	311	64	318	313	56	59	67	58	317	66	314	319	65	18	344	3439
	356	361	341	33	29	16	25	36	22	26	32	342	349	358	31	350	352	35	345	3439
	6	1	21	329	333	346	337	326	340	336	330	20	13	4	331	12	10	17	327	3439
	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439

76	mgc	4113	3187	3329	3392	3242	3154	3753	3333	3108	3638	3758	3535	2614	4108	3436	3613	3439	3150	3439
273	280	117	114	268	264	256	104	100	75	118	281	103	102	260	294	68	348	14	3439	
89	82	245	248	94	98	106	258	262	287	244	81	259	112	250	307	55	360	2	3439	
269	93	130	153	236	134	148	230	227	231	140	137	225	288	74	40	322	353	9	3439	
284	78	232	209	126	228	214	132	135	131	222	221	141	116	246	50	312	354	8	3439	
79	283	220	142	189	166	176	169	205	188	174	212	150	113	249	306	56	359	3	3439	
109	253	237	125	173	196	186	193	157	161	201	238	124	91	271	303	59	355	7	3439	
261	101	147	215	170	192	184	177	182	158	204	138	224	243	119	41	321	351	11	3439	
265	97	127	235	195	167	179	181	183	198	164	218	144	276	86	297	65	27	335	3439	
85	277	136	226	163	199	180	185	178	200	162	121	241	290	72	299	63	347	15	3439	
71	291	211	151	175	187	159	190	197	168	191	128	234	69	293	44	318	357	5	3439	
76	286	155	207	202	160	203	172	165	194	171	216	146	279	83	46	316	28	334	3439	
263	99	240	122	239	145	154	143	223	149	133	233	210	96	266	51	311	19	343	3439	
87	275	156	206	123	217	208	219	139	213	229	129	152	278	84	301	61	24	338	3439	
257	105	120	267	107	88	282	111	254	110	73	272	92	292	285	38	324	34	328	3439	
247	115	242	95	255	274	80	251	108	252	289	90	270	70	77	300	62	30	332	3439	
313	325	60	53	54	320	317	319	67	314	52	57	58	323	315	64	66	23	339	3439	
49	37	302	309	308	42	45	43	295	48	310	305	304	39	47	296	298	18	344	3439	
356	361	341	33	29	16	25	36	22	26	32	342	349	358	31	350	352	35	345	3439	
6	1	21	329	333	346	337	326	340	336	330	20	13	4	331	12	10	17	327	3439	
3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439

77	mgc	4068	3182	3329	3397	3237	3149	3759	3331	3070	3667	3772	3493	2628	4134	3436	3610	3439	3201	3439
273	280	117	114	268	264	256	104	100	75	118	281	103	102	260	301	61	347	15	3439	
89	82	245	248	94	98	106	258	262	287	244	81	259	112	250	307	55	355	7	3439	
269	93	130	153	236	134	148	230	227	231	140	137	225	288	74	40	322	353	9	3439	
284	78	232	209	126	228	214	132	135	131	222	221	141	116	246	51	311	354	8	3439	
79	283	220	142	157	165	173	181	189	197	205	138	224	113	249	306	56	359	3	3439	
109	253	237	125	196	204	163	164	172	180	188	238	124	96	266	303	59	360	2	3439	
261	101	147	215	179	187	195	203	162	170	171	212	150	243	119	41	321	351	11	3439	
265	97	127	235	169	177	178	186	194	202	161	218	144	276	86	297	65	27	335	3439	
85	277	136	226	201	160	168	176	184	185	193	121	241	290	72	299	63	348	14	3439	
71	291	211	151	191	192	200	159	167	175	183	128	234	69	293	44	318	357	5	3439	
76	286	155	207	174	182	190	198	199	158	166	216	146	279	83	46	316	28	334	3439	
263	99	240	122	239	145	154	143	223	149	133	233	210	91	271	50	312	19	343	3439	
87	275	156	206	123	217	208	219	139	213	229	129	152	278	84	294	68	24	338	3439	
257	105	120	267	107	88	282	111	254	110	73	272	92	292	285	38	324	34	328	3439	
247	115	242	95	255	274	80	251	108	252	289	90	270	70	77	300	62	30	332	3439	
313	325	60	53	54	320	317	319	67	314	52	57	58	323	315	64	66	23	339	3439	
49	37	302	309	308	42	45	43	295	48	310	305	304	39	47	296	298	18	344	3439	
356	361	341	33	29	16	25	36	22	26	32	342	349	358	31	350	352	35	345	3439	
6	1	21	329	333	346	337	326	340	336	330	20	13	4	331	12	10	17	327	3439	
3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439

78	mgc	4082	3185	3324	3397	3223	3163	3766	3322	3113	3657	3761	3516	2598	4096	3436	3594	3449	3220	3439
273	280	117	114	268	264	256	104	100	75	118	281	103	102	260	301	61	348	14	3439	
89	82	245	248	94	98	106	258	262	287	244	81	259	112	250	307	55	357	5	3439	
269	93	130	153	236	134	148	230	227	231	140	137	225	288	74	40	322	353	9	3439	
284	78	232	209	126	228	214	132	135	131	222	221	141	116	246	51	311	354	8	3439	
79	283	220	142	198	194	196	161	160	158	200	138	224	113	249	306	56	359	3	3439	
109	253	237	125	157	190	193	173	175	174	205	238	124	96	266	303	59	360	2	3439	
261	101	147	215	159	170	180	185	178	192	203	212	150	243	119	41	321	351	11	3439	
265	97	127	235	199	186	179	181	183	176	163	218	144	276	86	297	65	27	335	3439	
85	277	136	226	197	171	184	177	182	191	165	121	241	290	72	299	63	347	15	3439	
71	291	211	151	195	188	169	189	187	172	167	128	234	69	293	44	318	355	7	3439	
76	286	155	207	162	168	166	201	202	204	164	216	146	279	83	46	316	28	334	3439	
263	99	240	122	239	145	149	143	223	154	133	233	210	91	271	50	312	19	343	3439	
87	275	156	206	123	217	213	219	139	208	229	129	152	278	84	294	68	24	338	3439	
257	105	120	267	107	88	282	111	254	110	73	272	92	292	285	38	324	34	328	3439	
247	115	242	95	255	274	80	251	108	252	289	90	270	70	77	300	62	30	332	3439	
313	325	52	67	54	320	317	319	53	314	60	57	58	323	315	64	66	23	339	3439	
49	37	310	295	308	42	45	43	309	48	302	305	304	39	47	296	298	18	344	3439	
356	361	341	33	29	16	25	36	22	26	32	342	349	358	31	350	352	35	345	3439	
6	1	21	329	333	346	337	326	340	336	330	20	13	4	331	12	10	17	327	3439	
3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439

89	mgc	3644	2698	3705	3092	3761	2871	4415	3038	3756	3507	3652	3083	2666	4099	3106	3580	3440	3789	3439
303	82	40	61	38	68	272	295	298	315	278	299	37	288	41	73	289	354	8	3439	
59	280	322	301	324	294	90	67	64	47	84	63	325	74	321	43	319	360	2	3439	
86	276	236	111	138	227	229	117	235	238	103	97	260	128	234	57	305	353	9	3439	
54	308	126	251	224	135	133	245	127	124	259	265	102	129	233	268	94	359	3	3439	
309	53	242	120	146	157	213	203	200	204	144	215	147	226	136	275	87	355	7	3439	
79	283	119	243	216	205	149	159	162	158	218	196	166	104	258	60	302	347	15	3439	
69	293	225	137	210	152	178	183	182	187	175	201	161	108	254	71	291	351	11	3439	
55	307	131	231	206	156	185	181	177	188	174	163	199	101	261	48	314	27	335	3439	
313	49	132	230	165	197	180	179	184	170	192	142	220	253	109	65	297	348	14	3439	
323	39	123	239	217	145	176	173	172	191	193	143	219	222	140	267	95	357	5	3439	
304	58	118	244	168	194	186	189	190	169	171	207	155	223	139	311	51	28	334	3439	
284	78	252	110	141	221	151	212	154	148	195	209	198	250	112	317	45	19	343	3439	
70	292	122	240	160	202	211	150	208	214	167	153	164	247	115	273	89	24	338	3439	
83	279	264	98	255	106	105	113	232	237	248	100	228	121	246	269	93	34	328	3439	
76	286	263	99	107	256	257	249	130	125	114	262	134	241	116	318	44	30	332	3439	
290	72	96	92	271	282	300	46	50	56	274	52	277	281	285	66	287	23	339	3439	
320	42	266	270	91	80	62	316	312	306	88	310	85	81	77	296	75	18	344	3439	
356	361	341	33	29	16	25	36	22	26	32	342	349	358	31	350	352	35	345	3439	
6	1	21	329	333	346	337	326	340	336	330	20	13	4	331	12	10	17	327	3439	
3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439

90	mgc	3664	2699	3704	3092	3761	2871	4442	3011	3756	3507	3652	3083	2677	4074	3114	3597	3439	3759	3439
303	82	40	61	38	68	272	295	298	315	278	299	37	288	41	73	289	354	8	3439	
59	280	322	301	324	294	90	67	64	47	84	63	325	74	321	43	319	359	3	3439	
86	276	236	111	138	227	229	117	235	238	103	97	260	128	234	57	305	353	9	3439	
54	308	126	251	224	135	133	245	127	124	259	265	102	129	233	268	94	360	2	3439	
309	53	242	120	146	157	213	203	200	204	144	215	147	226	136	275	87	355	7	3439	
79	283	119	243	216	205	149	159	162	158	218	196	166	104	258	60	302	347	15	3439	
69	293	225	137	210	152	189	170	184	186	176	201	161	108	254	71	291	351	11	3439	
55	307	131	231	206	156	173	192	178	188	174	163	199	101	261	48	314	27	335	3439	
313	49	132	230	165	197	175	187	181	169	193	142	220	253	109	65	297	348	14	3439	
323	39	123	239	217	145	185	177	180	172	191	143	219	222	140	267	95	357	5	3439	
304	58	118	244	168	194	183	179	182	190	171	207	155	223	139	311	51	28	334	3439	
284	78	252	110	141	221	151	212	154	148	195	209	198	250	112	317	45	19	343	3439	
70	292	122	240	160	202	211	150	208	214	167	153	164	247	115	273	89	24	338	3439	
83	279	264	98	228	106	105	113	232	237	248	100	255	121	246	269	93	34	328	3439	
76	286	263	99	134	256	257	249	130	125	114	262	107	241	116	318	44	30	332	3439	
290	72	96	92	271	282	300	46	50	56	274	52	277	281	285	66	287	23	339	3439	
320	42	266	270	91	80	62	316	312	306	88	310	85	81	77	296	75	18	344	3439	
356	361	341	33	29	16	25	36	22	26	32	342	349	358	31	350	352	35	345	3439	
6	1	21	329	333	346	337	326	340	336	330	20	13	4	331	12	10	17	327	3439	
3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439

91	mgc	3661	2700	3704	3092	3761	2871	4442	3011	3756	3507	3652	3083	2678	4094	3102	3571	3439	3778	3439
303	82	40	61	38	68	272	295	298	315	278	299	37	288	41	73	289	354	8	3439	
59	280	322	301	324	294	90	67	64	47	84	63	325	74	321	43	319	359	3	3439	
86	276	236	111	138	227	229	117	235	238	103	97	260	128	234	57	305	353	9	3439	
54	308	126	251	224	135	133	245	127	124	259	265	102	129	233	268	94	360	2	3439	
309	53	242	120	146	157	213	203	200	204	144	215	147	226	136	275	87	355	7	3439	
79	283	119	243	216	205	149	159	162	158	218	196	166	104	258	60	302	347	15	3439	
69	293	225	137	210	152	190	193	173	175	174	201	161	108	254	71	291	351	11	3439	
55	307	131	231	206	156	170	180	185	178	192	163	199	101	261	48	314	27	335	3439	
313	49	132	230	165	197	186	179	181	183	176	142	220	253	109	65	297	348	14	3439	
323	39	123	239	217	145	171	184	177	182	191	143	219	222	140	267	95	357	5	3439	
304	58	118	244	168	194	188	169	189	187	172	207	155	223	139	311	51	28	334	3439	
284	78	252	110	141	221	151	212	154	148	195	209	198	250	112	317	45	19	343	3439	
70	292	122	240	160	202	211	150	208	214	167	153	164	247	115	273	89	24	338	3439	
83	279	264	98	228	106	105	113	232	237	248	100	255	121	246	269	93	34	328	3439	
76	286	263	99	134	256	257	249	130	125	114	262	107	241	116	318	44	30	332	3439	
290	72	96	92	271	282	300	46	50	56	274	52	277	281	285	66	287	23	339	3439	
320	42	266	270	91	80	62	316	312	306	88	310	85	81	77	296	75	18	344	3439	
356	361	341	33	29	16	25	36	22	26	32	342	349	358	31	350	352	35	345	3439	
6	1	21	329	333	346	337	326	340	336	330	20	13	4	331	12	10	17	327	3439	
3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439

There are total 110 magic squares of order 19. Out of them first six are previously known **centered** magic squares. Magic square numbers from 7 to 47 are **double digits bordered** magic squares. Magic squares numbers 48 to 110 are **cornered** magic squares. These **cornered** magic squares include as centered and double digits magic squares of orders, 5, 7, 9, 11, 13, 15 and 17. Above we have written only few examples. Complete work as **pdf file** can be download from author’s work [4].

Acknowledgement

The author is thankful to H. White [1] for providing script to bring these magic squares.

References

- [1] **H. White**, Magic Squares - <https://budshaw.ca/MagicSquares.html>

- [2] **Inder J. Taneja**, Magic Squares of Orders 17 and 19, <https://numbers-magic.com/?p=9274>.

• Block-Wise Magic Squares

- [3] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Constructions of Magic and Bimagic Squares of Orders 8 to 108, May 15, 2019, pp. 1-43, **Zenodo**, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2843326>.
- [4] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Equal Sums Pandiagonal Magic Squares of Order $4k$, **Zenodo**, January 31, 2019, pp. 1-17, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2554288>.
- [5] **Inder J. Taneja**, Magic Rectangles in Construction of Block-Wise Pandiagonal Magic Squares, **Zenodo**, January 31, 2019, pp. 1-49, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2554520>.
- [6] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Equal Sums Magic Squares of Orders $3k$ and $6k$, **Zenodo**, February 1, 2019, pp. 1-55, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2554895>.
- [7] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Unequal Sums Magic Squares, **Zenodo**, February 1, 2019, pp. 1-52, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2555260>.
- [8] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Magic and Bimagic Squares of Orders 12 to 36, **Zenodo**, February 1, 2019, pp. 1-53, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2555343>.
- [9] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Magic and Bimagic Squares of Orders 39 to 45, **Zenodo**, February 2, 2019, pp. 1-73, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2555889>.

• Bordered Magic Squares

- [10] **Inder J. Taneja**, Nested Magic Squares With Perfect Square Sums, Pythagorean Triples, and Borders Differences, **Zenodo**, June 14, 2019, pp. 1-59, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3246586>.
- [11] **Inder J. Taneja**, Symmetric Properties of Nested Magic Squares, **Zenodo**, June 29, 2019, pp. 1-55, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3262170>.

- [12] **Inder J. Taneja**, General Sum Symmetric and Positive Entries Nested Magic Squares, **Zenodo**, July 04, 2019, pp. 1-55, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3268877>.
- [13] **Inder J. Taneja**, Bordered Magic Squares With Order Square Magic Sums, **Zenodo**, January 20, 2020, pp. 1-26, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3613690>.
- [14] **Inder J. Taneja**, Fractional and Decimal Type Bordered Magic Squares With Magic Sum 2020. **Zenodo**, January 20, 2020, pp.1-25. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3613698>.
- [15] **Inder J. Taneja**, Fractional and Decimal Type Bordered Magic Squares With Magic Sum 2021, **Zenodo**, December 16, 2020, pp. 1-33, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4327333>.
- [16] **Inder J. Taneja**, Inder J. Taneja, Block-Wise and Block-Bordered Magic Squares With Magic Sum 2022, **Zenodo**, December 28, 2021, pp. 1-38, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5807789>

• Block-Bordered Magic Squares

- [17] **Inder J. Taneja**, Block-Bordered Magic Squares of Prime and Double Prime Numbers - I, **Zenodo**, August 18, 2020, pp. 1-81, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3990291>.
- [18] **Inder J. Taneja**, Block-Bordered Magic Squares of Prime and Double Prime Numbers - II, **Zenodo**, August 18, 2020, pp. 1-90, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3990293>.
- [19] **Inder J. Taneja**, Block-Bordered Magic Squares of Prime and Double Prime Numbers - III, **Zenodo**, September 01, 2020, pp. 1-93, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4011213>.

• Block-Wise and Block-Bordered Magic Squares

- [20] **Inder J. Taneja**, Block-Wise and Block-Bordered Magic and Bimagic Squares With Magic Sums 21, 21^2 and 2021. **Zenodo**, December 16, 2020, pp. 1-118, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4380343>.
- [21] **Inder J. Taneja**, Block-Wise and Block-Bordered Magic and Bimagic Squares of Orders 10 to 47. **Zenodo**, January 14, 2021, pp. 1-185, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4437783>.

[22] **Inder J. Taneja**, Bordered and Block-Wise Bordered Magic Squares: Odd Order Multiples, **Zenodo**, February 10, 2021, pp. 1-75, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4527739>

[23] **Inder J. Taneja**, Bordered and Block-Wise Bordered Magic Squares: Even Order Multiples, **Zenodo**, February 10, 2021, pp. 1-96, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4527746>

• Block-Wise Bordered Magic Squares

[24] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Bordered and Pandiagonal Magic Squares Multiples of 4, **Zenodo**, August 31, 2021, pp. 1-148, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5347897>.

[25] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Bordered Magic Squares Multiples of Magic and Bordered Magic Squares of Order 6, **Zenodo**, September 10, pp. 1-99 <https://doi.org/10.5281/zenodo.5500134>.

[26] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Bordered Magic Squares Multiples of 8, **Zenodo**, September 17, pp. 1-80, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5514396>.

[27] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Bordered Magic Squares Multiples of 10, **Zenodo**, September 17, pp. 1-170, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5514398>.

[28] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Bordered and Pandiagonal Magic Squares Multiples of 12, **Zenodo**, September 23, pp. 1-170, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5523608>.

[29] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Bordered Magic Squares Multiples of 14, **Zenodo**, September 26, pp. 1-198, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5528867>.

[30] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Bordered and Pandiagonal Magic Squares Multiples of 3, **Zenodo**, May 05, pp. 1-29, 2023, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7898383>.

[31] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Bordered and Pandiagonal Magic Squares Multiples of 5, **Zenodo**, May 06, pp. 1-31, 2023, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7903412>.

[32] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Bordered and Pandiagonal Magic Squares Multiples of 7, **Zenodo**, May 06, pp. 1-28, 2023, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7903420>.

• Magic Squares With Bordered Magic Rectangles

- [33] **Inder J. Taneja**, Different Styles of Magic Squares of Orders 6, 8, 10 and 12 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, November 14, 2022, pp. 1-26, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7319985>.
- [34] **Inder J. Taneja**, Different Styles of Magic Squares of Order 14 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, November 14, 2022, pp. 1-40, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7319787>.
- [35] **Inder J. Taneja**, Different Styles of Magic Squares of Order 16 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, November 14, 2022, pp. 1-63, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7320116>.
- [36] **Inder J. Taneja**, Different Styles of Magic Squares of Order 18 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, November 14, 2022, pp. 1-85, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7320131>.
- [37] **Inder J. Taneja**, Different Styles of Magic Squares of Order 20 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, November 14, 2022, pp. 1-88, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7320877>.
- [38] **Inder J. Taneja**, Few Examples of Magic Squares of Even Orders 6 to 18 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, October 19, 2022, pp. 1-30, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7225854>.
- [39] **Inder J. Taneja**, Few Examples of Magic Squares of Even Orders 20 to 30 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, October 19, 2022, pp. 1-100, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7225886>.
- [40] **Inder J. Taneja**, Single Crossed Bordered Magic Rectangles and Magic Squares of Order 40, **Zenodo**, January 24, 2023, pp. 1-76, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7565946>
- [41] **Inder J. Taneja**, Double Crossed Bordered Magic Rectangles and Magic Squares of Order 40, **Zenodo**, January 30, 2023, pp. 1-102, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7585787>

- [42] **Inder J. Taneja**, Magic Squares of Order 42 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, March 03, 2023, pp. 1-92, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7695834>.
- [43] **Inder J. Taneja**, Single-Cross Bordered Magic Rectangles and Magic Squares of Order 42, **Zenodo**, March 03, 2023, pp. 1-69, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7695939>
- [44] **Inder J. Taneja**, Double-Cross Bordered Magic Rectangles and Magic Squares of Order 42, **Zenodo**, March 03, 2023, pp. 1-59, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7696070>.
- [45] **Inder J. Taneja**, Closed Double-Cross Bordered Magic Rectangles and Magic Squares of Order 42, **Zenodo**, March 03, 2023, pp. 1-28, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7696181>.
- [46] **Inder J. Taneja**, 8000+ Magic Squares of Order 22 in Different Styles, Models and Designs, **Zenodo**, April 08, pp. 1-135, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7809478>.

• Figured Magic Squares and Bordered Magic Rectangles

- [47] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Orders 6, 10, 12, 14 and 16 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, November 29, 2022, pp. 1-31, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7377674>.
- [48] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Orders 18 and 20 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, November 29, 2022, pp. 1-87, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7377689>.
- [49] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 22 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, November 29, 2022, pp. 1-61, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7377706>.
- [50] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 24 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, November 29, 2022, pp. 1-104, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7377779>.
- [51] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 26 Using Bordered Magic

- Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, November 29, 2022, pp. 1-88,
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7377794>.
- [52] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 28 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, December 02, 2022, pp. 1-179,
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7390666>.
- [53] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 30 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, December 02, 2022, pp. 1-179,
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7390705>.
- [54] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 32 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, December 22, 2022, pp. 1-310,
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7472891>.
- [55] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 34 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, December 27, 2022, pp. 1-193,
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7486540>.
- [56] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 36 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, December 27, 2022, pp. 1-140,
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7486548>.
- [57] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 38 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, January 03, 2023, pp. 1-133,
<https://doi.org/110.5281/zenodo.7500188>.
- [58] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 40 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, January 03, 2023, pp. 1-157,
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7500192>.

• Double Digits Bordered Magic Squares

- [59] **Inder J. Taneja**, Two Digits Bordered Magic Squares Multiples of 4: Orders 8 to 24, **Zenodo**, April, 26, 2023, pp. 1-43, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7866956>.

- [60] **Inder J. Taneja**, Two Digits Bordered Magic Squares of Orders 28 and 32, **Zenodo**, April, 26, 2023, pp. 1-36, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7866981>.
- [61] **Inder J. Taneja**, Two Digits Bordered Magic Squares of Orders 10, 14, 18 and 22, **Zenodo**, April, 30, 2023, pp. 1-43, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7880931>.
- [62] **Inder J. Taneja**, Two Digits Bordered Magic Squares of Orders 26 and 30, **Zenodo**, April, 30, 2023, pp. 1-45, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7880937>.
- [63] **Inder J. Taneja**, Two Digits Bordered Magic Squares of Orders 36 and 40, **Zenodo**, May, 04, 2023, pp. 1-41, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7896709>.
- [64] **Inder J. Taneja**, Two digits Bordered Magic Squares of Orders 34 and 38, **Zenodo**, May 10, 2023, pp. 1-45, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7922571>.

• Odd Order Magic Squares

- [65] **Inder J. Taneja**, Odd Order Magic Squares: Orders 3 to 15, **Zenodo**, June 15, 2023, pp. 1-43, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8043030>.
- [66] **Inder J. Taneja**, Magic Squares of Orders 17 and 19, **Zenodo**, June 15, 2023, pp. 1-38, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8043105>.
- [67] **Inder J. Taneja**, Magic Squares of Orders 21 and 23, **Zenodo**, June 15, 2023, pp. 1-44, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8043198>.
- [68] **Inder J. Taneja**, Magic Squares of Order 25, **Zenodo**, June 15, 2023, pp. 1-27, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8043228>.

• Cornered Magic Squares

- [69] **Inder J. Taneja**, Cornered Magic Squares of Order 6, **Zenodo**, May 23, 2023, pp. 1-23, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7960679>.
- [70] **Inder J. Taneja**, Cornered Magic Squares of Orders 5 to 13, **Zenodo**, June 03, 2023, pp. 1-71, <https://10.5281/zenodo.8000467>.

[71] **Inder J. Taneja**, Cornered Magic Squares of Orders 14 to 24, **Zenodo**, June 03, 2023,
pp. 1-39, <https://10.5281/zenodo.8000471>.

• Creative Magic Squares

[72] **Inder J. Taneja**, Creative Magic Squares: Area Representations, **Zenodo**, June 22, pp.
1-45, 2021, <http://doi.org/10.5281/zenodo.5009224>.
